

AULA DE PORTUGUÊS NO ENSINO FUNDAMENTAL: REVELANDO SEGREDOS E CRIANDO HISTÓRIAS

CLASE DE PORTUGUÉS EN LA ESCUELA PRIMARIA: DESVELANDO SECRETOS Y CREANDO HISTORIAS

PORTUGUESE CLASS IN ELEMENTARY SCHOOL: REVEALING SECRETS AND CREATING STORIES

DOI 10.5281/zenodo.15277736

Hermínia Maria Martins Lima Silveira¹
Rosane Cássia Santos e Campos²

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo apresentar ações de leitura literária e de escrita compartilhada de um audiobook, desenvolvidas na disciplina de Língua Portuguesa, com turmas do Segundo Ciclo de Formação Humana, no Centro Pedagógico (CP), colégio de aplicação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). As atividades foram iniciadas no quarto ano escolar, primeiro ano do Segundo Ciclo de Formação Humana, em 2020, durante a pandemia de COVID/19, e concluídas em 2022, com a gravação das histórias pelas crianças. A partir da obra “Até as princesas soltam pum” de Ilan Brenman (autor) e Ionit Zilberman (ilustrador), as crianças, assumiram o papel de detetives literários, analisando os elementos paratextuais da obra e produzindo hipóteses sobre o enredo da história. Os/as estudantes mostraram-se surpresas com a ideia de que as princesas não são apenas princesas, elas podem ser o que desejam e podem fazer coisas que até então só eram pensadas para “pessoas comuns”. Depois da leitura e da roda de conversa sobre a obra, partiu-se para a fase de escrita coletiva do que chamaríamos de “O segredo secreto das princesas”. Durante o processo, foi possível verificar o interesse das crianças em participar da realização das atividades na medida em que elas iam se percebendo autoras de textos. Compreendemos que este trabalho contribuiu e contribuirá de forma significativa para o desenvolvimento de aspectos como cooperatividade, reconhecimento de elementos de textualidade, de leitura de comando, de construção de narrativa e de reconhecimento dos seus elementos (tempo, espaço, enredo, personagens e narrador), e, claro, imaginação.

Palavras-chave: Letramento Literário; Aula de português; Educação Básica

RESUMEN: Este trabajo tiene como objetivo presentar acciones de lectura literaria y escritura colaborativa de un audiolibro, desarrolladas en la disciplina Lengua Portuguesa, con clases del Segundo Ciclo de Formación Humana, en el Centro Pedagógico (CP), escuela perteneciente a la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG). Las actividades comenzaron en el cuarto año escolar, primer año del Segundo Ciclo de Formación Humana, en 2020, durante la pandemia de la COVID/19, y concluyeron en 2022, con los niños grabando los cuentos. Basada en la obra “Las princesas también se tiran pedos” de Ilan Brenman (autor) e Ionit Zilberman (ilustradora), los niños asumieron el papel de detectives literarios, analizando los elementos paratextuales de la obra y formulando hipótesis sobre la trama de la historia. Los estudiantes se sorprendieron con la idea de que las princesas no son solo princesas, pueden ser lo que quieran y pueden hacer cosas que hasta entonces solo estaban pensadas para la “gente común”. Después de leer y discutir la obra, pasamos a la fase de escritura colaborativa de lo que llamaríamos “El secreto encubierto de las princesas”. Durante el proceso se pudo constatar el interés de los niños por participar en las actividades, ya que comenzaron a verse como autores de textos. Entendemos que este trabajo ha contribuido y contribuirá significativamente al desarrollo de aspectos como la cooperatividad, el reconocimiento de elementos textuales, la lectura de comandos, la construcción narrativa y el reconocimiento de sus elementos (tiempo, espacio, trama, personajes y narrador), y, por supuesto, la imaginación.

¹ Centro Pedagógico da Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG (Núcleo de Letras), hemartinslima@yahoo.com.br

² Centro Pedagógico da Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG (Núcleo de Letras), rosanecampos19@gmail.com

PALABRAS CLAVE: Alfabetización literaria; clase de portugués; Educación Básica

ABSTRACT: This work aims to present actions of literary reading and shared writing of an audiobook, developed in the Portuguese Language discipline, with classes from the Second Cycle of Human development, at the Centro Pedagógico (CP), an application college at the Federal University of Minas Gerais. (UFMG). The activities began in the Fourth Grade the first year of the Second Cycle of Human Training, in 2020, during the COVID/19 pandemic, and concluded in 2022, with the children recording the stories. Based on the work “Até as princesas soltam pum” by Ilan Brenman (author) and Ionit Zilberman (illustrator), the children assumed the role of literary detectives, analyzing the paratextual elements of the work and producing hypotheses about the story's plot. The students were surprised by the idea that princesses are not just princesses, they can be whatever they want and can do things that until then were only thought of for “common people”. After reading and discussing the work, we moved on to the collective writing phase of what we would call “O segredo secreto das princesas”. During the process, it was possible to verify the children's interest in participating in the activities as they began to see themselves as authors of texts. We understand that this work has contributed and will contribute significantly to the development of aspects such as cooperativity, recognition of textual elements, command reading, narrative construction and recognition of its elements (time, space, plot, characters and narrator), and, of course, imagination.

KEYWORDS: Literary Literacy; Portuguese class; Basic Education

Introdução

Mamãe, o que é verbo? Aqui no livro diz que verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Ah! Minas Gerais é um verbo! (fala de uma criança do 4º ano, 9 anos)

A epígrafe de abertura deste artigo é de uma criança de 9 anos, que não é estudante do Centro Pedagógico e que, em um momento com a sua mãe, durante a realização de uma tarefa extraclasse, se depara com uma dúvida a partir da leitura do material didático indicado e utilizado pela sua escola para as aulas de Língua Portuguesa e adquirido pelas famílias³. Essa dúvida apresentada pela aluna, na época, do 4º ano do Ensino Fundamental, pode ser mais comum do que se imagina e poderia passar despercebida se quem a recebeu não fosse, ao mesmo tempo, professora de língua portuguesa e pesquisadora da sua própria prática pedagógica. Além disso, a intervenção construída para esse momento poderia se dá de diferentes formas, inclusive com um retorno de natureza pragmática no sentido de indicar a inadequação da resposta apresentada pela própria criança para a sua dúvida, tendo em vista que Minas Gerais não é um verbo.

No entanto, esse dizer se apresentou para nós como uma provocação, como um convite a refletir sobre o ensino-aprendizagem de língua portuguesa na Educação Básica,

³ Não serão apresentados neste trabalho as características da escola à qual nos referimos, tendo em vista o interesse deste trabalho.

compreendendo a lógica do pensamento dessa criança que produz correlações semânticas, conceituais e geográficas para o entendimento da palavra *estado*, apresentada como um modo de categorizar o que é um verbo. Assim, no contexto de uma sala de aula, tendo em vista os diferentes eixos de ensino-aprendizagem da língua portuguesa – leitura, produção de textos, oralidade e reflexão linguística -, e as habilidades e competências que se pretende desenvolver, há de se questionar o quão significativo é um ensino de língua que tem como foco a memorização de nomenclaturas, inclusive com classificações inconsistentes e descontextualizadas, para os anos iniciais do processo de escolarização.

Não é de interesse nosso colocar em xeque uma questão recorrente e já debatida por muitos estudiosos (Antunes (2009), Bagno (2007a, 2007b, 2019,) Possenti (1996) - entre outros) acerca de ensinar ou não a gramática na escola, um assunto complexo que é contornado pela concepção de língua e de gramática que orienta o ponto de vista a respeito desse tema. Mas vale dizer que se considera aqui a língua como um fenômeno social, de natureza ideológica. Nessa medida, esclarece-se, de saída, que a linguagem se apresenta como espaço de construção de sentido para as relações sociais e, portanto, como atividade constitutiva do sujeito (SILVEIRA, 2010).

Sob essa perspectiva, entendemos que as práticas de ensino de língua devem considerar a língua como identidade cultural de um povo, portanto, concebendo a linguagem como um fenômeno social, dialógico, polifônico e heterogêneo no qual se verifica um entrecruzamento de vozes, de valores sociais e ideológicos que se relacionam, se confrontam, conforme as relações estabelecidas entre os sujeitos na interação pertencente a um determinado contexto histórico.

Assim, neste texto, para além da discussão teórica, o nosso objetivo é contar sobre uma vivência em sala de aula no ensino de língua portuguesa, a fim de possibilitar reflexões acerca do fazer docente, tendo em vista os diferentes modos de construção da prática pedagógica, e sem perder de vista as perspectivas teóricas que nos orientam.

As ações de leitura e de escrita colaborativa desenvolvidas para a produção de um audibook pelas crianças a partir da leitura da obra “Até as princesas soltam pum” de Ilan Brenman (autor) e Ionit Zilberman (ilustrador) se deram em circunstâncias sociais bem específicas, pandemia de COVID-19, durante as aulas no período do Ensino Remoto Emergencial (ERE). As atividades foram organizadas e desenvolvidas com estudantes do

4º e 5º ano do Ensino Fundamental, momentos assíncronos, envio de atividades pela professora e pelos/as alunos/as, e momentos síncronos, ou seja, encontro das professoras com a turma, por meio da plataforma Moodle/CP/UFMG, ambiente virtual organizado pela escola para o ERE.

Vale dizer que, na época, havia nessas turmas uma estudante com transtorno do espectro autista e dois alunos com síndrome de down, com demandas diferentes em relação ao processo de alfabetização. Um dos alunos estava no início desse processo. Por conta dessas especificidades, foram produzidos materiais adaptados para que eles pudessem participar das atividades. Com a ajuda da família, essas crianças apresentavam oralmente, via gravação de áudio, suas ideias para a escrita das histórias. Esse contexto foi motivador para a produção do audiobook, considerando a possibilidade de incluir as crianças que ainda não leem.

Criando e recriando um mundo: ações de leitura e de produção de texto

Entendemos que a escola não se apresenta como a única instituição capaz de proporcionar práticas de leitura e de escrita. Dessa forma, é importante legitimarmos as experiências leitoras dos/as nossos/as estudantes e as considerarmos para a organização das nossas práticas pedagógicas, na tentativa de promover experiências significativas de leitura e de escrita no contexto escolar. Para Paulino (2010), resguardando as especificidades da literatura, “o letramento literário, como outros tipos de letramento, continua sendo uma apropriação pessoal de práticas sociais de leitura/escrita, que não se reduzem à escola, embora passem por ela” (p.165).

A possibilidade de compartilhamento de experiências de leitura entre aluno/a e professor/a pode propiciar a construção de uma relação menos pedagógica do processo de letramento literário e permite ao/à estudante dar voz às suas vivências de leitor/a. É importante que o/a professor/a tenha um bom repertório de leitura, pois formar leitores/as está para além de indicar textos para leitura e produzir atividades de verificação de leitura.

Assim, faz-se necessário propor práticas escolares capazes de favorecer a formação de leitores/as de literatura, contribuindo para a promoção do prazer estético,

para a construção de efeitos de sentido e de modos de olhar o mundo a sua volta, para o desenvolvimento da autonomia no que se refere ao processo de escolha do que se deseja ler. Nesse sentido, compreende-se a leitura literária como “aquela que questiona a significação, que busca o sentido, que persegue o valor mutante e mutável da palavra, que é dirigida pelo estético, que despreza o literal e valoriza o subjacente, o implícito, que se surpreende com a originalidade e a força criativa, que identifica no texto a condição humana” (SOARES, 2009, p.22).

Em diálogo com Paulino e Cosson (2009), compreendemos o letramento literário como processo de apropriação e de produção de sentidos. E, assim, a leitura de texto literário se dá num movimento dialógico e intertextual, ela “nos oferece a liberdade de maneira tal que nenhum outro modo de ler poderia oferecer, por meio da experiência com a literatura obtemos palavras para dizer o mundo e um mundo a ser vivido” (COSSON, 2014a, p.50). Foi sob essa perspectiva que se pensou o trabalho com o texto literário com atividades de leitura e de produção de texto, ações pedagógicas sobre as quais discorreremos a seguir.

A proposta de produção coletiva do livro se deu a partir da obra “Até as princesas soltam pum” de Ilan Brenman (autor) e Ionit Zilberman (ilustrador). As crianças, ainda no quarto ano escolar, início das atividades, conheceram a história da garotinha Laura, e ficaram sabendo da existência de um livro secreto que guarda as histórias que aconteceram com as princesas, mas que não são contadas por aí. Saber da existência desse livro despertou a curiosidade das crianças e o interesse em escrever sobre esses segredos.

Para o trabalho de leitura e de estudo da obra, lançamos mão do modelo da sequência expandida (COSSON, 2014b) para o desenvolvimento das atividades, um modo de fazer docente que é construído e ajustado conforme as demandas que se apresentam durante todo o processo de letramento literário.

A motivação, primeira etapa do plano de ação, momento que antecede a leitura e a discussão sobre o enredo, teve o objetivo de iniciar a preparação de leitura da obra selecionada, a fim de proporcionar o interesse do/a aluno/a. Em um dos nossos encontros síncronos, uma vez por semana, denominado “roda virtual de contação de história”, um espaço de leitura literária coletiva em que as crianças selecionavam uma história e faziam a contação para a turma, ouvimos uma história do livro “Que Saracotico!”, de Sylvia

Orthof. Nessa aula, conversamos sobre a seguinte afirmação dessa autora “só não existe o que não se inventa” e as crianças trouxeram elementos dos contos de fadas, da relação entre ficção e realidade e sobre a possibilidade de criação de outras histórias, revisitando as histórias conhecidas por eles/as.

Na segunda etapa do trabalho, a introdução, foi apresentado às crianças o livro “Até as princesas soltam pum”. Nessa aula, foram utilizadas algumas estratégias de antecipação de leitura, de análise de elementos paratextuais (capa, contracapa, orelhas, prefácio) para uma primeira leitura de alguns aspectos do livro. A atividade assíncrona proposta, intitulada “Detetives Literários”, elaborada no Formulário do Google, tinha o intuito de trabalhar a predição, importante operação de leitura que possibilita ao/a leitor/a produzir expectativas e hipóteses sobre o texto que será lido. Essa estratégia é capaz de contribuir para tornar a leitura mais eficiente, já que o/a leitor/a vai produzindo questionamentos sobre o texto que vão sendo confirmados ou refutados durante a leitura.

Aos/às estudantes foi apresentada a seguinte instrução para a realização da atividade: *“Você vai precisar assumir o papel de detetive. Você já brincou de detetive? Já fez alguma investigação? Para você, quais são as principais características de um bom detetive? Agora, você será um detetive literário! Então, prepare-se para investigar e descobrir o que aconteceu na história narrada no livro ‘Até as princesas soltam pum’. Quem são as personagens dessa história? Onde aconteceram os fatos narrados? Leia com atenção as pistas apresentadas aqui, responda às questões e descubra tudo (ou quase tudo) sobre o livro.”*. As crianças foram convidadas a observarem e analisarem a capa e a contracapa do livro, respondendo algumas perguntas que orientaram o olhar delas para os elementos verbais e não verbais presentes: *“Quem aparece na imagem da capa? Uma princesa? A melhor amiga da princesa? Uma menina que gosta de ler contos de fadas? O que você observou na capa que te levou a sua resposta? Justifique”*.

Outras perguntas de análise dos elementos paratextuais foram apresentadas nessa etapa. Além dessas questões, algumas ilustrações do livro foram apresentadas aos/às estudantes para que eles/as pudessem produzir hipóteses sobre o desenrolar da história. A última questão da atividade “Detetives Literários” foi: *“Muito bem! Você chegou ao fim da primeira parte dessa atividade e já tem muitas pistas sobre a história que*

irá ouvir. Agora, prepare-se para prestar atenção na história contada e me diga se você foi um bom detetive!”

Na terceira etapa, leitura da obra, as crianças conheceram a história a partir da leitura do texto pelas professoras durante o momento síncrono. Elas também tiveram acesso ao canal oficial da editora Brinque-Book de contação de história “Brinque-Book conta histórias” e ouviram a história do livro “Até as princesas soltam pum” em <https://www.youtube.com/watch?v=MyS7MrKRD0w>., tendo em vista o contexto do ERE e o fechamento das bibliotecas.

Após ouvir a história, criou-se uma atividade de verificação de leitura e os/as estudantes responderam a algumas perguntas sobre o enredo (espaço, características dos personagens, problemas enfrentados) e comentaram as diferenças e as semelhanças entre a história imaginada por eles/as, a partir das pistas observadas na atividade de predição da leitura, e a história do livro. Para Cosson (2014b, p. 94),

O aprofundamento que se busca realizar deve resultar em um saber coletivo que une a turma em um mesmo horizonte de leitura. É esse compartilhamento de leitura sem a imposição de uma sobre a outra, antes com a certeza de que a diversidade delas é necessária para o crescimento de todos os alunos, que constrói uma comunidade de leitores. É o reconhecimento de que uma obra literária não se esgota, antes se amplia e se renova pelas várias abordagens que suscita, que identifica o leitor literário.

A roda de conversa sobre a obra “Até as princesas soltam pum” se deu em um momento síncrono com as professoras que, já com as respostas dos estudantes em mãos, conduziram a conversa na tentativa de que todos/as os/as estudantes participassem desse momento. Nesse encontro, muitas crianças questionaram quais outras histórias poderiam estar escritas na obra, “O livro secreto das princesas” lida pelo pai da Laura, personagem principal do livro. A partir das hipóteses das crianças, foram surgindo algumas ideias e também o interesse em produzir um livro coletivo da turma para transformar essas ideias em histórias. Esse foi, então, o elemento disparador da produção do livro.

Uma tarefa para registro e sistematização das ideias apresentadas pelas crianças foi elaborada e postada na plataforma. Nessa atividade, as professoras escreveram um texto sugerindo o que poderia ter acontecido com a menina Laura na escola depois de

conhecer alguns segredos das princesas e de ter prometido ao seu pai não os contar a ninguém. O comando da atividade foi no sentido de os/as estudantes imaginarem quais segredos Laura teria encontrado no livro. Algumas perguntas foram produzidas para nortear a escrita: “O que será que Laura encontrou no livro secreto? 2) Quais foram os capítulos lidos por Laura? 3) Os segredos lidos por Laura eram de quais princesas? 4) Quais eram esses segredos? 5) Como Laura se sentiu depois de ler o livro secreto? 6) Laura irá contar sobre o livro para algum colega da escola? Por quê?”.

A partir das respostas dos/as estudantes, fez-se um agrupamento dos temas apresentados e esse material foi apresentado às crianças já em na forma de um possível sumário do livro com 13 capítulos. Em seguida, organizou-se uma atividade em que as crianças foram convidadas a assumirem o papel de ilustradoras da obra, imaginando o que estaria escrito em cada capítulo e representando em forma de desenho. Nesse momento do trabalho, discutiu-se o papel das ilustrações nos livros, e as crianças comentaram a relação delas com as imagens e o que chama mais atenção delas durante a leitura. Os/as estudantes escolheram qual(is) capítulo(s) gostariam de ilustrar, fizeram os desenhos e compartilharam com a turma por meio da postagem na plataforma moodle.

Os desenhos foram organizados em capítulos, seguidos de algumas perguntas, e apresentados aos/as alunos/as em formato de vídeo, conforme as ilustrações 1 e 2. Para todos os capítulos foram produzidas atividades em que os/as estudantes recebiam orientações de planejamento das ideias para a história que se pretendia contar.

Figura 1 - Vídeo dos desenhos do capítulo “Jasmine e o tapete com motor de gases”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uciZ3VJxAqk>

Figura 2 - Vídeo dos desenhos do capítulo 4 “Segredos noturnos das princesas”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=noHDV6gHARc>

As professoras e a monitora⁴ envolvidas no processo fizeram o papel de escribas e escreviam os textos a partir das ideias apresentadas pelos/as estudantes. A primeira versão de cada capítulo era apresentada aos/às estudantes de modo que eles/as pudessem verificar se suas ideias, em alguma medida, estavam presentes no texto escrito e, ainda, apresentar novas contribuições, conforme figuras 3 e 4.

Figura 3 - vídeo da primeira versão do capítulo 1 apresentada aos alunos. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=AwYEpQNwVlw>

Figura 4 - vídeo da primeira versão do capítulo 2 apresentada aos alunos. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fLC5ARil9go>

A apresentação das versões dos capítulos envolveu os/as estudantes em discussões coletivas e contribuiu para o compartilhamento das sensações vivenciadas por cada um em relação ao texto e às ideias apresentadas por eles/as, reforçando sempre o lugar de autores/as ocupado pelos/as alunos/as no processo de escrita coletiva. Vale dizer que reforçamos com as crianças que nem todas as ideias propostas estariam no texto e que elas também poderiam aparecer registradas de diferentes formas, já que o trabalho coletivo exige escolhas e a produção do texto precisa considerar uma lógica de organização para produção de sentido.

Assim, a verossimilhança foi um dos aspectos trabalhados durante as discussões coletivas sobre o encadeamento das ideias, os rumos da história. Para tanto, os/as alunos/as eram constantemente questionados/as em relação à ideia central do texto e ao sentido produzido pelas escolhas dos acontecimentos e das situações que eles/as iam apresentando ao longo do processo de construção do texto. Para nós, era muito

⁴ Débora Reis Ferreira, graduanda em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, monitora do Programa de Imersão Docente (PID/CP) nos anos de 2020 e 2021. O PID tem o objetivo de promover a formação inicial de professores, oportunizando o contato de graduandos de vários cursos da UFMG com estudantes do ensino fundamental e a vivência de práticas escolares em diferentes tempos e espaços.

importante que os/as estudantes refletissem sobre a lógica textual, sobre os efeitos dos elementos linguísticos constitutivos da materialidade do texto.

Foram produzidos 5 capítulos do livro “Os segredos secretos das princesas”, a saber: 1) O laboratório secreto das princesas; 2) Jasmine e o tapete movido a gases; 3) Os segredos secretíssimos de belezas das princesas; 4) Segredos Noturnos das princesas; 5) Comemorações desastrosas vividas pelas princesas. No capítulo 3, por exemplo, narrou-se sobre a maquiagem à prova d’água da Ariel, sobre a verdade da cabeleira da Rapunzel, falou-se também sobre os cuidados da Cinderela com os seus pés e sobre os problemas capilares de algumas princesas.

A título de ilustração, selecionamos apenas alguns dos materiais que fazem parte do acervo e todo o processo de produção do audiobook. Essa obra está em processo de finalização da edição e ficará disponível no site INCLUSIVE⁵, plataforma que se apresentará como espaço de compartilhamento dos materiais e das estratégias didático-pedagógicas interdisciplinares⁶ desenvolvidas com estudantes do 2º Ciclo de Formação Humana do Centro Pedagógico. A produção dos áudios com a narração das histórias produzidas pelos/as estudantes se deu já no retorno para o ensino presencial, momento em que foi possível encontrar com as crianças.

Figura 5 - Capa do audiobook. Disponível em: <https://projetopipacp.wixsite.com/inclusive>

Figura 6- Imagem da plataforma Moodle/CP/UFMG. Aba de Língua Portuguesa

⁵ Site em processo de construção: <https://projetopipacp.wixsite.com/inclusive>

⁶ A criação desse espaço é uma das ações do projeto “A interdisciplinaridade no processo de inclusão escolar: trabalho colaborativo entre professoras do 2º Ciclo, na produção e análise de material para estudantes Público-alvo da Educação Especial (PAEE) e com Necessidades Educacionais Especiais (NEE)”, inscrito no Programa de Apoio à Inclusão e Promoção à Acessibilidade (PIPA/UFMG).

Durante o processo, tivemos um encontro virtual com o Ilan Brenman e as crianças ficaram muito empolgadas e curiosas para saber como é o processo de criação desse autor, além disso, elas contaram para Ilan sobre a nossa produção coletiva, se apropriando do papel de autor/a de um livro.

Ao final da produção das histórias, os/as estudantes foram convidados/as a participar de um fórum para contar em áudio ou por escrito, compartilhando com toda a turma e as professoras, como foi a experiência - as sensações e sentimentos- de escrita compartilhada das histórias que compõem o livro “Os segredos secretos das princesas”. Importante registrar que algumas famílias fizeram questão de registrar como elas estavam vivendo essas experiências com os/as seus/suas filhos/as.

Considerações finais

Este trabalho propôs momentos para que se refletisse sobre o que é, de fato, ensinar português. É de total relevância apresentar ações que vão ao encontro de processos que consideram práticas de língua portuguesa para além de uma visão tradicionalista e, por que não dizer burocrática e insensível, que leva em conta o decorar de listas e mais listas como sendo algo produtivo e resultado da concretização da aprendizagem. Muitos de nós estamos absorvidos/as por teorias gramaticais, por regras que nada dizem, que não fazem sentido, porque a regra é vista pela regra. Descontextualizar o ensino de português tira das aulas a oportunidade de termos estudantes criativos/as no uso da língua. Sempre devemos considerar que a língua é viva, portanto, é livre em seus movimentos de existência, leves e de fácil compreensão quando não está associada ao aprendizado pelo poder do conhecimento que possam expressar.

Nesse sentido, construção dos capítulos e de ilustrações para essas histórias (em 2020 e 2021) proporcionou a todos nós um constante encontro de ideias e de ricas possibilidades, o que transformou relatos de tristeza e de dor em momentos de produção fecunda, fértil e perfeitamente deliciosa. Delicioso como o sorriso das crianças ou como o olhar curioso e ansioso por escrever e ler qual seria o próximo passo. A nossa produção é o resultado de mãos unidas e de cabeças que pensam de maneira diferente, mas que contribuem para a produção do coletivo.

Publicizar um trabalho coletivo, colaborativo e tão sensível é fundamental para que possamos refletir sobre a nossa prática docente, compreendendo a pluralidade de uma sala de aula, um espaço de encontro de olhares, de vivências e de criações. Portanto, um lugar que seja capaz de propagar a alegria e a pureza das crianças que têm um mundo mágico na palma das mãos e que, mesmo que estejam sendo levadas ao mundo “real” por ações e palavras adultas, saberão que a criança que vive em cada uma delas estará lá dentro, no fundinho do coração...para sempre criando e recriando!!

Assim, aprender sobre a nossa língua inclui um saber ler e ressignificar por meio de in(re)ferências leves e intensas. Esse é o nosso papel: promover discussões, facilitar o aprendizado, mediar o conhecimento, orientar e apoiar os/as nossos/as estudantes, promovendo liderança baseada na argumentação relevante, precisa, coesa e muito consciente do que se deseja. Aí sim, fará sentido para as crianças entenderem que “Minas é um verbo, um estado, um fenômeno e uma ação” porque Ser Minas é verbalizar tudo aquilo que melhor nos representa.

REFERÊNCIAS

- ANTUNES, I. **Língua, texto e ensino: outra escola possível**. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.
- BRENNAN, I. **Até as princesas soltam pum**. Ilustrações de Ionit Zilberman São Paulo: Brinque-Book, 2008.
- BAGNO, M. **Preconceito linguístico: o que é, como se faz**. 49ª. ed. São Paulo: Loyola, 2007a. 186 p. ISBN: 85-15-01889-6.
- BAGNO, M. **Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação linguística**. São Paulo: Parábola Editorial, 2007b.
- BAGNO, M. **Objeto língua**. São Paulo: Parábola, 2019.
- COSSON, R. **Círculos de leitura e letramento literário**. São Paulo: Contexto, 2014ª.
- COSSON, R. **Letramento literário teoria e prática**. 2.ed. 3ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2014b.
- ORTHOFF, S; **Que saracotico!** 2.ed. São Paulo: Ática, 2015.
- PAULINO, G; COSSON, R. Letramento Literário: para viver a literatura dentro e fora da escola. In: RÖSING, Tânia M.K.; ZILBERMAN, Regina (orgs.). **Escola e leitura: velha crise, novas alternativas**. São Paulo: Global, 2009.

PAULINO, G.. **Das leituras ao letramento literário.** (1979-1999). Organizado por Cristina Rosa. Belo Horizonte; Pelotas: FaE/UFMG; UFPEL, 2010.

POSSENTI, S. **Por que (não) ensinar gramática na escola.** Campinas, SP. Mercado de Letras: Associação de leitura do Brasil, 1996.

SILVEIRA, H. M.M.L. **A construção da identidade do professor de língua portuguesa na rede de atividade do cotidiano escolar.** Dissertação apresentada ao Programa de Pós graduação em Letras da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010.

SOARES, M. O jogo das escolhas. In: MACHADO, M. Z. V.; PAIVA, A.; MARTINS, A. A.; PAULINO, G. (orgs.). **Escolhas (literárias) em jogo.** Belo Horizonte: Ceale; Autêntica Editora, 2009. (Coleção Literatura e Educação).